

Studienprotokoll

Delphi-Studie zur Entwicklung eines Ethikkodex für deutsches Rettungsdienstfachpersonal (DEER)

Mit Unterstützung durch:

Studienleiter*in

Prof. Thomas Hofmann
HSD Hochschule Döpfer University of Applied Sciences
Fachbereich Gesundheit & Soziales
Hermannswerder 8b
14473 Potsdam

Tel: +49 (0) 331 200935-12
t.hofmann@hs-doepper.de
<https://orcid.org/0000-0001-8583-9275>

Weitere an der Studie beteiligte Personen

PD Dr. Markus Flentje
<https://orcid.org/0000-0003-3686-8998>

Rebekka Mangelsdorf M.A.
<https://orcid.org/0009-0008-1327-455X>

Prof. Patrick Ristau PhD
<https://orcid.org/0000-0001-9847-4199>

Prof. Dr. Markus Rothhaar
<https://orcid.org/0000-0003-0997-164X>

Michael Stanley M.Sc.
<https://orcid.org/0000-0003-3954-3005>

Maike Theis B.A.
<https://orcid.org/0009-0001-2740-107X>

Datum und Version des Protokolls

Version: 1.0

Stand: 09.02.2026

Veröffentlichung des Studienprotokolls

Das Studienprotokoll ist im Repositorium Zenodo unter
www.doi.org/10.5281/zenodo.18537869 publiziert.

1. Zusammenfassung (Abstract)

1.1 Deutsche Version

Im Projekt DEER wird ein praxistauglicher, berufsgruppenübergreifend konsentierter Ethikkodex für in Deutschland tätiges Rettungsdienstfachpersonal entwickelt. Hintergrund ist, dass trotz wachsender Eigenverantwortung und komplexer Entscheidungssituationen bislang kein formaler, von der Berufsgruppe getragener Kodex existiert, der typische ethische Handlungssituationen im Rettungsdienst systematisch adressiert. Ziel ist ein verständlicher, organisationsübergreifend anschlussfähiger Kodex, der Orientierung im Einsatzalltag bietet und die Transparenz professioneller Maßstäbe gegenüber Patient:innen, Partnerprofessionen und Öffentlichkeit stärkt.

Methodisch wird ein modifiziertes Delphi-Verfahren als mehrstufige, pseudonymisierte Online-Befragung durchgeführt (SoSci Survey). Grundlage ist eine vorgelagerte qualitative Dokumentenanalyse bestehender Kodizes; daraus erstellt eine Steuerungsgruppe einen initialen Entwurf mit ca. 20–30 Kodex-Aussagen, die in zwei Delphi-Runden (optional dritte Runde) iterativ bewertet und überarbeitet werden. Ein Expert:innenpanel (Zielumfang n=30) bewertet jede Aussage auf einer 7-stufigen Zustimmungsskala und kann Kommentare/Änderungsvorschläge in Freitextfeldern geben. Zwischen den Runden erhalten Teilnehmende kontrolliertes Feedback (aggregierte Kennwerte und, sofern technisch umgesetzt, die eigene Vorbewertung). Primäres Zielkriterium ist Konsens je Aussage (finale Runde): $\geq 75\%$ Bewertungen 6–7, Median ≥ 6 , IQR ≤ 1 ; sekundär werden u. a. Rücklauf/Retention sowie redaktionelle Änderungen transparent dokumentiert. Die Belastung gilt als minimal (v. a. Zeitaufwand); Datenschutz wird durch Token-basierte Pseudonymisierung und getrennte Speicherung von Kontaktdaten gewährleistet, mit Anonymisierung nach Abschluss und geplanter Open-Science-Bereitstellung anonymisierter Materialien/Daten.

1.2 English version

In the DEER project, a practical, cross-professional code of ethics for German prehospital emergency care professionals is being developed through a structured consensus process. The rationale is that, despite increasing clinical autonomy and ethically complex decision-making in everyday paramedic practice, there is currently no formally agreed, profession-led code that systematically addresses typical ethical challenges in the German ambulance setting. The overarching aim is to produce a clear, practice-oriented, and broadly applicable code that supports decision-making in the field and strengthens the transparency of professional standards toward patients, partner professions, and the public.

Methodologically, the study uses a modified Delphi design implemented as a multi-stage, pseudonymised online survey (SoSci Survey). Building on an initial qualitative document analysis of existing ethical codes, a steering group develops a first draft comprising approximately 20–30 statements. These statements are then iteratively evaluated and refined across two Delphi rounds (with an optional third round if needed). An expert panel (target n=30) rates each statement on a 7-point agreement scale and can provide comments and revision proposals via free-text fields. Between rounds, participants receive controlled feedback (aggregated summary statistics and, if technically implemented, their own prior ratings). The primary endpoint is statement-level consensus in the final round, defined as $\geq 75\%$ of ratings in 6–7, median ≥ 6 , and IQR ≤ 1 ; secondary outcomes include response/retention rates and transparent documentation of editorial changes. Participant burden is considered minimal (mainly time investment). Data protection is ensured via token-based pseudonymisation and separate storage of contact details, followed by anonymisation after study completion and a planned Open Science sharing of anonymised materials/data.

2. Inhaltsverzeichnis

1. Zusammenfassung (Abstract)	3
1.1 Deutsche Version	3
1.2 English version	4
2. Inhaltsverzeichnis	5
3. Einleitung	6
4. Theoretischer Rahmen	6
5. Ziele der Studie	7
6. Zielkriterien	8
6.1 Hauptzielkriterium	8
6.2 Nebenzielkriterien	8
7. Studienbedingte Maßnahmen	8
8. Erwarteter Nutzen	9
9. Mögliche Risiken oder Belastungen	10
10. Studiendesign	11
11. Ein- und Ausschlusskriterien	14
12. Abbruchkriterien	15
12.1 Individuelle Abbruchkriterien	15
12.2 Abbruchkriterien für die Studie insgesamt	16
13. Statistisches Design	16
13.1 Statistische Methoden	16
14. Fallzahlplanung	17
15. Rechtliche und ethische Aspekte	17
15.1 Deklaration von Helsinki	17
15.2 Begutachtung durch die Ethikkommission	17
15.3 Freiwilligkeit der Teilnahme	18
15.4 Aufklärung und Einwilligung / Verzichts begründung	18
15.5 Rücktrittsrecht und Datenvernichtung bei Rücktritt	18
15.6 Datenschutz	18
15.7 Finanzierung / institutionelle Verbindungen / Interessenkonflikte	19
16. Autor:innenbeteiligung	20
17. Vorläufige Zeitplanung	21
18. Interessenskonflikte	22
19. Quellen	23

3. Einleitung

Zunehmende Kompetenzen und Eigenverantwortung sowie komplexere Entscheidungssituationen im Einsatzalltag führen zu wachsenden ethischen Anforderungen der im deutschen Rettungsdienst Beschäftigten (Hofmann, 2023). Zugleich fehlt bislang ein formaler, berufsgruppenübergreifender Ethikkodex, der spezifische Handlungssituationen im Rettungsdienst adressiert und im Konsens der Berufsangehörigen getragen wird. Diese Lücke betrifft sowohl die tägliche Orientierung im Einzelfall als auch die transparente Kommunikation professioneller Maßstäbe gegenüber Patient:innen, Partnerprofessionen und Öffentlichkeit.

Ziel des vorliegenden Projekts ist die Entwicklung eines praxistauglichen, konsentierten Ethikkodexes für in Deutschland tätiges Rettungsfachpersonal. Der Kodex soll klare, verständliche Leitlinien für verantwortliches Handeln im Einsatz formulieren, die in unterschiedlichen Träger- und Organisationsformen anschlussfähig sind. Geplant ist ein mehrstufiges, strukturiertes Konsensverfahren (Delphi-Verfahren), das Perspektiven aus Einsatzpraxis, Lehre/Forschung, Führung und Ethikexpertise systematisch einbindet. Das Ergebnis ist ein publizierbarer Kodex mit begleitenden Materialien für die Implementierung in Ausbildung und Praxis. Damit leistet das Projekt einen konkreten Beitrag zur Qualitätssicherung, stärkt die professionsbezogene Orientierung im Alltag und erhöht die Transparenz gegenüber Dritten.

4. Theoretischer Rahmen

Das Vorhaben stützt sich auf zentrale Professionalisierungstheorien und verortet einen Ethikkodex als Kernelement professioneller Selbstregulation. In Abbott (1988) „System of Professions“ steht die berufliche Zuständigkeit (jurisdiction) im Mittelpunkt. Professionen beanspruchen Deutungshoheit über Problemdefinitionen und -lösungen. Ein Ethikkodex fungiert hier als symbolische wie praktische Ressource der Jurisdiktionsbehauptung, indem er Qualitätsmaßstäbe, Abgrenzungen und Verantwortungen transparent macht.

Freidson (2001) beschreibt „Professionalism“ als „dritte Logik“ neben Markt und Bürokratie. Diese Logik beruht auf Expertise, kollegialer Kontrolle und einer intrinsischen Orientierung am Gemeinwohl. Ethikkodizes sind in diesem Verständnis Instrumente, um Autonomie mit Rechenschaftspflicht zu balancieren. Sie konkretisieren Berufswerte, begrenzen opportunistische Praxis und machen Erwartungen an verantwortliches Handeln explizit. Damit stützen sie die Legitimität professioneller Autonomie gegenüber Stakeholdern.

Evetts (2018) hebt die Dynamik „organisationaler“ und „beruflicher“ Professionalität hervor. Im Rettungsdienst mit seinem hybriden Gefüge aus öffentlichen, privaten und gemeinnützigen Trägern gerät professionelle Urteilsautonomie häufig in Spannungen mit organisatorischen Vorgaben und anderen Professionen (Abbott, 1988; Flentje et al., 2018). Ein professionsgetragener Kodex stärkt hier die berufsfachliche Perspektive, indem er handlungsleitende Prinzipien formuliert, die organisationsübergreifend Geltung beanspruchen.

Die Theorie professionellen Handelns nach Oevermann (1996) betont die Bearbeitung ungewisser, existenzieller Krisenlagen mittels fallbezogener, wissenschaftlich fundierter Urteilsbildung. Ein Kodex adressiert genau diese Ungewissheit, indem er eine strukturierende Normenbasis für die situative Anwendung fachlicher Urteilskraft bereitstellt.

Aus Perspektive der Professionsethik sind Kodizes nicht nur interne Leitplanken, sondern Teil eines „sozialen Vertrags“ zwischen Profession und Gesellschaft (Saks, 2012). Sie signalisieren normative Selbstbindung, definieren Grenzen legitimer Praxis und schaffen Voraussetzungen für Vertrauen. Davis (2003) zeigt historisch, dass die Kodifizierung von Berufsethik regelmäßig mit der Konsolidierung professioneller Identität einhergeht.

Für den deutschen Rettungsdienst, der sich in Richtung fortschreitender Kompetenzen und eigenständiger Zuständigkeiten bewegt, schließt ein konsentierter Kodex eine professionssoziologische Lücke. Er übersetzt wissenschaftlich-ethische Prinzipien in praxistaugliche Leitlinien und stärkt kollektive Selbstregulierung. Damit leistet der Kodex Abgrenzung gegenüber Nachbarprofessionen, unterstützt interprofessionelle Kooperation und verbessert die Sichtbarkeit des Gemeinwohlbezugs professionellen Handelns. Die in diesem Projekt vorgesehene konsensorientierte Erarbeitung gewährleistet zudem Anschlussfähigkeit und Akzeptanz in der Berufsgruppe.

5. Ziele der Studie

Ziel der Studie ist die Entwicklung eines konsentierten, praxisorientierten Ethikkodex für Rettungsfachpersonal in Deutschland. Hierzu werden die aus einer vorgelagerten qualitativen Dokumentenanalyse bestehender Kodizes abgeleiteten Kodex-Aussagen durch eine Steuerungsgruppe zu einem ersten Entwurf zusammengeführt und anschließend in einem modifizierten Delphi-Verfahren durch ein multiprofessionelles Expert:innenpanel bewertet und iterativ geschärft (Theis et al., 2026). Das modifizierte Vorgehen ist dadurch gekennzeichnet, dass die Delphi-Befragung nicht mit einer offenen Ideensammlungsrunde beginnt, sondern mit

einem vorab entwickelten, theorie- und evidenzbasiertem Item-Set startet (Hasson et al., 2000; Jünger et al., 2017; Okoli & Pawlowski, 2004; Waheedi et al., 2025).

6. Zielkriterien

6.1 Hauptzielkriterium

HK1. Konsens je Kodex-Aussage (finale Runde des Delphi-Panels)

Eine Kodex-Aussage gilt als konsentiert, wenn in der finalen Delphi-Runde die vordefinierten Konsenskriterien erfüllt sind:

- (1) mindestens 75% der Teilnehmenden bewerten die Aussage mit 6 oder 7 auf einer 7-stufigen Zustimmungsskala,
- (2) der Median liegt bei ≥ 6 und
- (3) der Interquartilsabstand (IQR) beträgt ≤ 1 .

Diese Kriterien werden a priori festgelegt, um Transparenz und Replizierbarkeit zu erhöhen (Jünger et al., 2017; Niederberger et al., 2024).

6.2 Nebenzieldkriterien

NK1. Panel-Retention und Rücklauf über die Runden

Dokumentation der Rücklaufquote je Runde (n, %) sowie Retention über die Runden (Anteil der Teilnehmenden aus Runde 1, die in Runde 2 bzw. ggf. Runde 3 erneut teilnehmen) (Hasson et al., 2000; Niederberger et al., 2024).

NK2. Dokumentation der redaktionellen Änderungen zwischen den Runden

Änderungen an Kodex-Aussagen zwischen den Runden werden nachvollziehbar dokumentiert (Versionierung/Änderungsprotokoll) und im Abschlussbericht transparent beschrieben (z. B. „sprachliche Präzisierung“, „inhaltliche Ergänzung aufgrund wiederkehrender Kommentare“) (Niederberger et al., 2024; Okoli & Pawlowski, 2004).

7. Studienbedingte Maßnahmen

Die Studie wird als mehrstufige, pseudonymisierte Online-Befragung im Sinne eines modifizierten Delphi-Verfahrens durchgeführt. Zur rundenübergreifenden Zuordnung und zur

Rückspiegelung der individuellen Vorbewertung in Folgerunden wird ein individueller Panel-Code (zufällig generierter Token) verwendet, der im Einladungslink übergeben und in SoSci Survey als technische Kennung gespeichert wird. Der Panel-Code dient ausschließlich der Zuordnung der Delphi-Antworten über die Runden sowie der Anzeige der eigenen Vorbewertung; Klarnamen werden nicht erhoben. Die Zuordnungsdatei (Panel-Code ↔ Kontaktdaten) wird getrennt von den Befragungsdaten gespeichert, zugriffsbeschränkt verwaltet und nach Abschluss der Datenerhebung gelöscht; anschließend sind die Befragungsdaten anonymisiert.

Teilnehmende bearbeiten pro Delphi-Runde einen Onlinefragebogen mit ca. 20–30 Kodex-Aussagen. Jede Aussage wird auf einer 7-stufigen Likert-Skala hinsichtlich der Zustimmung bewertet (1 = stimme überhaupt nicht zu, 7 = stimme voll zu). Zusätzlich wird unter jeder Aussage ein optionales Freitextfeld bereitgestellt, in dem Begründungen, Unklarheiten und konkrete Änderungsvorschläge (z. B. Alternativformulierungen) angegeben werden können.

Nach Abschluss jeder Runde erhalten die Teilnehmenden ein kontrolliertes Feedback in aggregierter Form (z. B. Verteilung/Median/IQR und die eigene Vorbewertung), um eine informierte Neubewertung in der Folgerunde zu ermöglichen. Die individuelle Rückspiegelung der Vorbewertung erfolgt pseudonymisiert über den Panel-Code. Die Freitextkommentare werden durch die Steuerungsgruppe strukturiert gesichtet und zur Überarbeitung der Aussagen genutzt. Dieses Vorgehen entspricht gängiger Delphi-Praxis, insbesondere in modifizierten Delphi-Setups, in denen quantitative Bewertungen durch qualitative Kommentare ergänzt werden (Hasson et al., 2000; Waheedi et al., 2025).

8. Erwarteter Nutzen

Die Teilnahme an der mehrstufigen, pseudonymisierten Delphi-Befragung bietet den Expert:innen einen persönlichen Nutzen in Form eines strukturierten Reflexions- und Lernprozesses. Durch das kontrollierte Feedback über mehrere Runden (Median, IQR, Zustimmungsteile) werden eigene Positionen mit der kollektiven Einschätzung abgeglichen, ein Kernmechanismus der Delphi-Methode, der die argumentative Schärfung und Selbstvergewisserung fördert. Zugleich ermöglicht die Mitwirkung eine sinnstiftende Beteiligung an der Ausarbeitung eines berufsrelevanten Kodex.

Für die Berufsgruppe der Rettungsfachpersonen entsteht Gruppennutzen, indem ein konsentierter Ethikkodex handlungsleitende Prinzipien expliziert (z. B. Würde, Autonomie,

Nichtschaden, Gerechtigkeit), Verantwortlichkeiten transparent macht und so Professionalität, Vertrauen und Anschlussfähigkeit stärkt. Vergleichbare Kodizes (z. B. der WMA oder NAEMT) dienen international als Referenzrahmen für Pflichten, Rechenschaft und diskriminierungsfreie Versorgung und belegen die Orientierungsfunktion kodifizierter Normen für klinische Praxis und Öffentlichkeit. Der geplante Kodex adressiert damit eine Lücke im deutschsprachigen Rettungsdienst und kann in Aus- und Fortbildung, Leitlinienarbeit und Qualitätsentwicklung nutzbar gemacht werden.

Als Fremdnutzen werden erstens Wissenschafts- und Systemnutzen erzeugt: Die offene Bereitstellung anonymisierter Daten und Materialien erhöht Transparenz, Replizierbarkeit und Nachnutzbarkeit (Open Science). Zweitens adressiert der Kodex ethische Belastungslagen im Rettungsdienst, u. a. moral distress, der mit negativen Effekten für Personal, Patient:innen und Organisationen verknüpft ist, indem er Orientierung und organisationsethische Anknüpfungspunkte bietet (z. B. für klinische Ethikunterstützung). Dadurch kann der Kodex mittelbar zu Sicherheits- und Kulturgewinnen beitragen (Bruun et al., 2024; Huniche et al., 2024).

9. Mögliche Risiken oder Belastungen

Aufgrund des nicht-interventionellen, pseudonymisierten Online-Designs ist insgesamt nur mit minimalen Risiken zu rechnen. Der primäre Mehraufwand für Teilnehmende besteht im zeitlichen Aufwand je Runde (Runde 1 ca. 15–25 Minuten; Runde 2 und ggf. Runde 3 je 10–15 Minuten). Diese Belastung wird in der Einladung transparent benannt; feste Zeitfenster und maßvolle Erinnerungen dienen der Planbarkeit und schonen die Teilnahme.

Inhaltlich-psychische Belastungen können situativ entstehen, weil die Auseinandersetzung mit ethischen Dilemmata emotional fordernd sein kann. Im Rettungsdienst ist in diesem Zusammenhang moral distress beschrieben, der mit negativen Folgen bis hin zu Burnout und Auswirkungen auf Team, Patient:innen und Organisation verknüpft sein kann. Dem wird durch Freiwilligkeit, die Möglichkeit des Überspringens einzelner Items, ein neutrales Fragedesign und die Option zum Abbruch begegnet (Bruun et al., 2024; Huniche et al., 2024).

Datenschutz-/Re-Identifikationsrisiken werden durch eine strikte Trennung der Datenströme und durch Pseudonymisierung minimiert. Screening-/Kontaktdaten werden ausschließlich in Microsoft Forms erhoben und getrennt von den Befragungsdaten gespeichert. Die Delphi-Befragungen werden in SoSci Survey pseudonymisiert durchgeführt. Zur rundenübergreifenden Zuordnung und zur Rückspiegelung der individuellen Vorbewertung wird ein individueller

Panel-Code verwendet, der in den Befragungsdatensätzen gespeichert wird; die Zuordnung Panel-Code ↔ Kontaktdaten wird in einer separaten, zugriffsbeschränkten Zuordnungsdatei verwaltet. Während der Erhebungsphase sind die Delphi-Daten damit pseudonymisiert und unterliegen dem Anwendungsbereich der DSGVO. Ein Widerruf der Einwilligung und die Löschung der zugehörigen Befragungsdaten sind bis zur Löschung der Zuordnungsdatei möglich. Nach Abschluss der Datenerhebung wird die Zuordnungsdatei gelöscht; ab diesem Zeitpunkt sind die Befragungsdaten anonymisiert und nicht mehr einer Person zuzuordnen. Freitexte werden vor Feedback/Publikation bereinigt (Entfernung potenziell identifizierender Details); Ergebnisse werden ausschließlich aggregiert berichtet, um Restrisiken der Wiedererkennung weiter zu reduzieren.

Technische Risiken (z. B. kurzfristige Systemausfälle) sind gering; bei Störungen werden Fristen verlängert und Teilnahmen nachgeholt. Physische Risiken bestehen nicht; es werden keine klinischen Maßnahmen, Interventionen oder Strahlenanwendungen durchgeführt. Insgesamt überwiegt angesichts des geringen Belastungsprofils und der genannten Schutzmaßnahmen klar der erwartete Nutzen.

10. Studiendesign

Es handelt sich um eine prospektive, nicht-interventionelle, pseudonymisierte Online-Studie nach dem Design eines modifizierten Delphi-Verfahrens. Modifiziert bedeutet, dass die Delphi-Runden nicht mit einer offenen Generierungsrunde starten, sondern auf einem vorab entwickelten Kodexentwurf basieren. Die Vorarbeit besteht aus (1) einer bereits abgeschlossenen und in der Publikation befindlichen qualitativen Dokumentenanalyse bestehender Kodizes (Theis et al., 2026) und (2) der Erstellung eines ersten Kodexentwurfs durch eine Steuerungsgruppe (gebildet aus den Autor:innen) auf Grundlage dieser Ergebnisse. Die rundenübergreifende Zuordnung erfolgt über Panel-Code (Token) ausschließlich zu den genannten Studienzwecken.

Ablauf des Konsensverfahrens:

Der Studienprozess folgt einem mehrstufigen, sequenziellen Vorgehen mit bereits erfolgter Vorarbeit und zwei regulären Delphi-Runden; eine dritte Runde wird nur unter vordefinierten Bedingungen ergänzt (Abbildung 1).

Abbildung 1: Ablaufschritte des Projektes

1. Vorarbeit: qualitative Dokumentenanalyse (bereits erfolgt).

In einem vorgelagerten Arbeitsschritt wurden bestehende Ethikkodizes dokumentenanalytisch ausgewertet, um relevante ethische Themenfelder, Prinzipien und wiederkehrende Formulieringslogiken zu identifizieren. Die Ergebnisse dienen als inhaltliche Grundlage für den initialen Kodexentwurf.

2. Erstellung eines initialen Kodexentwurfs durch die Steuerungsgruppe (Version 0).

Auf Basis der Vorarbeit erstellt die Steuerungsgruppe einen ersten konsolidierten Kodexentwurf mit ca. 20–30 präzise formulierten Kodex-Aussagen. Dabei werden Redundanzen reduziert, Begriffe vereinheitlicht und Aussagen so operationalisiert, dass sie in einer Delphi-Befragung konsistent bewertbar sind (Startversion/V0).

3. Delphi-Runde 1: Bewertung aller Aussagen und qualitative Rückmeldungen.

Das Delphi-Panel bewertet alle Kodex-Aussagen auf einer 7-stufigen Zustimmungsskala. Zusätzlich wird pro Aussage ein optionales Freitextfeld bereitgestellt, um Unklarheiten, Begründungen und konkrete Änderungsvorschläge (z. B. Alternativformulierungen) strukturiert zu erfassen.

4. Auswertung und redaktionelle Überarbeitung nach Runde 1 (Version 1).

Nach Abschluss von Runde 1 werden die Ratings deskriptiv ausgewertet (z. B. Median, IQR, Zustimmunganteile) und die Freitextkommentare systematisch gebündelt (z. B. Verständlichkeit/Begriffsunschärfe, zu weit/zu eng, fehlender Aspekt, Formulierungsvorschlag). Auf dieser Grundlage überarbeitet die Steuerungsgruppe die Aussagen nachvollziehbar und versioniert (V1); Änderungen werden in einem Änderungsprotokoll dokumentiert, um Transparenz der Item-Evolution sicherzustellen.

5. Delphi-Runde 2: erneute Bewertung der überarbeiteten Aussagen mit kontrolliertem Feedback.

In Runde 2 bewertet das Panel die überarbeiteten Aussagen erneut. Zur Unterstützung einer informierten Neubewertung wird kontrolliertes Feedback aus Runde 1 bereitgestellt (aggregierte Ergebnisse sowie – sofern technisch umgesetzt – die eigene Vorbewertung). Ein optionales Freitextfeld kann weiterhin angeboten werden, jedoch mit Fokus auf punktuelle Präzisierungen (editoriale Feinjustierung).

6. Auswertung und redaktionelle Anpassung nach Runde 2 (Version 2/finaler Entwurf).

Nach Runde 2 erfolgt die erneute deskriptive Auswertung je Aussage sowie die Prüfung der a-priori definierten Konsenskriterien. Aussagen mit erreichtem Konsens werden in den (vorläufig) finalen Kodex übernommen. Sofern aus Kommentaren noch

geringfügige sprachliche Präzisierungen ohne Bedeutungsänderung notwendig sind, werden diese redaktionell eingearbeitet und dokumentiert.

7. Delphi-Runde 3 (optional): Bewertung ausschließlich der noch nicht konsentierten Aussagen.

Eine dritte Delphi-Runde wird nur durchgeführt, wenn nach Runde 2 die vorab definierten Kriterien für eine weitere Klärung erfüllt sind. In dieser Runde werden ausschließlich jene Aussagen erneut geratet, die bislang keinen Konsens erreicht haben. Inhaltliche Neuentwicklungen oder neue Themen werden nicht eingeführt, um die Vergleichbarkeit und methodische Stringenz zu wahren.

Die Steuerungsgruppe ist für die redaktionelle Überarbeitung zwischen den Runden verantwortlich. Freitext-Rückmeldungen werden systematisch ausgewertet (Niederberger & Homberg, 2023) und in nachvollziehbarer Form in den Entwurf integriert. Substanzielle Änderungen (Bedeutungsänderung/inhaltliche Erweiterung) werden grundsätzlich in der Folgerunde erneut geratet. Zwischen Runde 2 und einer ggf. dritten Runde erfolgen nur noch editoriale Anpassungen ohne Bedeutungsänderung; andernfalls wäre eine zusätzliche erneute Konsensabfrage erforderlich (Okoli & Pawlowski, 2004).

11. Ein- und Ausschlusskriterien

Zielpopulation ist ein Expert:innenpanel mit ausgewiesener rettungsdienstlicher und/oder ethischer Kompetenz. Dieses wird ergänzt um maximal zwei Personen als Patient:innenvertreter:innen.

Einschlusskriterien:

- volljährige, deutschsprachige Personen, die entweder
 - über > 1 Jahr Einsatzpraxis nach Ausbildungsende im Rettungsdienst verfügen
 - oder eine einschlägige Lehr-/Forschungspraxis im Themenfeld aufweisen
 - oder über Erfahrung in Ethikgremien (z. B. Klinisches Ethikkomitee) verfügen.

Damit folgt die Studie der gängigen Delphi-Praxis, Expertise kriterienbasiert zu definieren und zugleich heterogene Perspektiven gezielt zu vereinen. Die Eignungsprüfung erfolgt im Self-Sign-up (MS Forms) und bei purposiv Eingeladenen anhand der Selbstauskunft zu Rolle, Erfahrung und Aufgabenfeld; die Auswahl der offenen Plätze nutzt ein kontrastierendes Sampling (Rolle/Region/Erfahrung), um die Panelvielfalt systematisch sicherzustellen.

Darüber hinaus gelten Delphi-spezifische Teilnahmevoraussetzungen, die in der Methodik empfohlen werden: fachliche Erfahrung/Wissen, Wille und Zeit zur Teilnahme über mehrere Runden sowie ausreichende Kommunikationskompetenz für schriftliche Begründungen. Solche Mindestanforderungen verbessern Validität und Panelstabilität, vermeiden Drop-outs und sichern die Verwertbarkeit der Runden-Feedbacks (Keeney et al., 2011; Shang, 2023).

Ausschlusskriterien:

- fehlende oder unzureichende thematische Expertise (keine der o. g. Nachweise)
- Minderjährigkeit
- ungenügende Deutschkenntnisse für valide Fragebogenbearbeitung
- mangelnde Verfügbarkeit für die geplanten Runden
- sowie Interessenkonflikte, die die Unabhängigkeit der Bewertungen gefährden (z. B. mandatierte Lobby-Positionen ohne Offenlegung).

Personen, die trotz Einladung nicht fristgerecht einwilligen oder die Teilnahmebedingungen nicht akzeptieren, werden nicht eingeschlossen. Diese Ausschlüsse sind mit Delphi-Leitfäden und Übersichtsarbeiten konsistent, die klare Inklusionsgrenzen und Transparenz bei der Expert:innenauswahl fordern (Keeney et al., 2011).

Die Stichprobenlogik verbindet bewusste Auswahl (Verbände, Ethiker:innen, Führung, Wissenschaft/Lehre, Praxis) mit kontrastierendem Sampling aus der Fachöffentlichkeit, um Perspektivenbreite (z. B. nach Rolle, Region, Einsatznähe) abzubilden, ein Vorgehen, das in der Delphi-Literatur für Expert:innenpanele explizit empfohlen wird. Beispiele aus Health- und Methodik-Reviews unterstreichen, dass Mindest-Erfahrungsjahre, dokumentierte Rollenexpertise und Verfügbarkeit über mehrere Runden zu den üblichen Kriterien zählen (Okoli & Pawlowski, 2004; Skulmoski et al., 2007).

12. Abbruchkriterien

12.1 Individuelle Abbruchkriterien

Teilnehmende können ihre Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen. Bei Widerruf vor Absenden einer Runde werden keine Befragungsdaten gespeichert; Kontaktdaten (MS Forms) werden gelöscht und es erfolgt keine weitere Kontaktaufnahme. Ein Widerruf nach Absenden ist bis zur Löschung der Zuordnungsdatei (Panel-Code ↔ Kontaktdaten) möglich; in diesem Fall werden die zugehörigen Befragungsdatensätze anhand des Panel-Codes

identifiziert und gelöscht. Nach Löschung der Zuordnungsdatei sind die Befragungsdaten anonymisiert und nicht mehr einer Person zuzuordnen; ab diesem Zeitpunkt ist eine nachträgliche Löschung einzelner Datensätze nicht mehr möglich. Diese Regelung wird in der Aufklärung transparent kommuniziert.

12.2 Abbruchkriterien für die Studie insgesamt

Aufgrund des nicht-interventionellen, pseudonymisierten Online-Designs sind sicherheitsbedingte Studienabbrüche unwahrscheinlich. Ein Studienabbruch oder -stopp (Pause/Amendment) wird dennoch vorgesehen, wenn (a) die Risiko-Nutzen-Abwägung sich unerwartet ungünstig verändert (z. B. substantielle psychische Belastungen durch Inhalte oder Rückmeldungen) – in Übereinstimmung mit der Deklaration von Helsinki, nach der Studien bei ungünstigem Risiko-Nutzen-Verhältnis zu modifizieren oder zu beenden sind –, (b) eine erhebliche Datenschutz- oder IT-Störung auftritt (z. B. meldepflichtiger Personal-Data-Breach der Kontaktdaten in MS Forms), bis eine datenschutzrechtliche Bewertung nach EDPB-Leitlinie 9/2022 erfolgt und der sichere Betrieb wiederhergestellt ist, oder (c) Validität und Durchführbarkeit methodisch nicht mehr gegeben sind, etwa bei unzureichender Rekrutierung/Retention trotz Remindern (z. B. stark unter den projektierten Panelumfängen bzw. deutlich zu niedrigen Rücklaufquoten in Folgerunden, die die Konsensfähigkeit gefährden). Diese Kriterien sind mit Delphi-Leitlinien kompatibel, die a-priori Stopp-/Stabilitätskriterien und Transparenz über Response-Raten empfehlen (Boulkedid et al., 2011; Keeney et al., 2011).

13. Statistisches Design

Gemäß der Vorlage werden Auswertungsmethoden, Fallzahl und Software transparent beschrieben. Die Analysen orientieren sich an etablierten Delphi- und Statistikstandards (Lang & Altman, 2013; Niederberger et al., 2024) und einschlägigen Methodik-Reviews; umgesetzt werden sie mit JASP (aktuelle Version) für die deskriptiven und inferenzstatistischen Auswertungen.

13.1 Statistische Methoden

Die Auswertung erfolgt primär deskriptiv und itembezogen. Für jede Kodex-Aussage werden je Runde mindestens folgende Kennwerte berichtet: Anzahl gültiger Antworten (n), Median, Interquartilsabstand (IQR) sowie der Anteil der hohen Zustimmung (Prozentanteil der Bewertungen 6–7 auf der 7-stufigen Skala). Das Konsenskriterium wird a priori gemäß Kapitel 6 definiert ($\geq 75\%$ Bewertungen 6–7 und Median ≥ 6 und IQR ≤ 1). Aussagen, die nach Runde 1

die Kriterien nicht erfüllen, werden auf Grundlage der quantitativen Ergebnisse und der Freitextkommentare durch die Steuerungsgruppe überarbeitet und in Runde 2 erneut zur Bewertung vorgelegt. Aussagen, die nach Runde 2 weiterhin keinen Konsens erreichen, werden, abhängig von den vordefinierten Kriterien für eine dritte Runde, entweder in einer dritten Runde erneut geratet oder als nicht konsentiert dokumentiert und nicht in den finalen Kodex übernommen. Die Berichterstattung orientiert sich an etablierten Empfehlungen für die Durchführung und das Reporting von Delphi-Studien, primär an der Reporting Guideline DELPHISTAR (Niederberger et al., 2024).

14. Fallzahlplanung

Die Studie ist nicht powerbasiert, sondern folgt der für Delphi-Verfahren üblichen Panel-Logik. Ziel ist inhaltlich belastbarer Konsens, nicht Hypothesentests auf Wirksamkeit. Für einzelne Stakeholder-Gruppen (wie hier: Expert:innen mit Rettungsdienst-/Ethikkompetenz) weisen methodische Untersuchungen darauf hin, dass $n \approx 20-30$ pro Panelgruppe für stabile, replizierbare Ergebnisse ausreichen. Unser Panel besteht nur aus einer bewusst kontrastreichen Expert:innengruppe und hat den Zielumfang $n = 30$. Dieser liegt am oberen Ende dieser Spanne und ist damit methodisch angemessen. Zusätzlich stützt Literatur aus Gesundheitswissenschaften und Methodik den gewählten Umfang als praxisgerecht unter Abwägung von Heterogenität und Panel-Stabilität. Retention-Maßnahmen (klare Zeitfenster, maßvolle Reminder, kompaktes Item-Set) sind vorgesehen (Manyara et al., 2024; Nasa et al., 2021; Okoli & Pawlowski, 2004).

15. Rechtliche und ethische Aspekte

15.1 Deklaration von Helsinki

Die Studie wird in Übereinstimmung mit der Deklaration von Helsinki in ihrer aktuellen Fassung durchgeführt; einschlägige Grundsätze (Freiwilligkeit, Risiko-Nutzen-Abwägung, Datenschutz) werden in Aufklärung, Einwilligung und Reporting berücksichtigt (World Medical Association, 2013).

15.2 Begutachtung durch die Ethikkommission

Vor Studienbeginn wurde das Protokoll der Ethikkommission der HSD Hochschule Döpfer vorgelegt. Diese erhob keine Bedenken gegen das Vorhaben (Antragsnummer: BEth_34_28-01-2026 vom 09.02.2026).

15.3 Freiwilligkeit der Teilnahme

Die Teilnahme ist freiwillig; ein Abbruch ist jederzeit ohne Nachteile möglich. Dies wird bei Einladung und in der Online-Einwilligung ausdrücklich erläutert.

15.4 Aufklärung und Einwilligung / Verzichts begründung

Die Aufklärung erfolgt schriftlich online (Zweck, Ablauf, Risiken/Nutzen, Datenflüsse). Die Zustimmung wird elektronisch per Checkbox dokumentiert (SoSci Survey), auf eine handgeschriebene Unterschrift wird verzichtet, da es sich um ein minimales Risiko einer pseudonymisierten Online-Befragung handelt und keine Intervention stattfindet.

15.5 Rücktrittsrecht und Datenvernichtung bei Rücktritt

Teilnehmende können ihre Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen. Bei Widerruf vor Absenden einer Runde werden keine Befragungsdaten gespeichert; Kontaktdaten (MS Forms) werden gelöscht und es erfolgt keine weitere Kontaktaufnahme. Ein Widerruf nach Absenden ist bis zur Löschung der Zuordnungsdatei (Panel-Code ↔ Kontaktdaten) möglich; in diesem Fall werden die zugehörigen Befragungsdatensätze anhand des Panel-Codes identifiziert und gelöscht. Nach Löschung der Zuordnungsdatei sind die Befragungsdaten anonymisiert und nicht mehr einer Person zuzuordnen; ab diesem Zeitpunkt ist eine nachträgliche Löschung einzelner Datensätze nicht mehr möglich. Diese Regelung wird in der Aufklärung transparent kommuniziert.

15.6 Datenschutz

Es werden keine Klarnamen oder identifizierenden Merkmale in den Delphi-Fragebögen erhoben; Freitexte werden vor Feedback/Publikation pseudonymisiert (Entfernung identifizierender Details). Rekrutierungsdaten (MS Forms) unterliegen der EU Data Boundary von Microsoft; Verarbeitung und Speicherung erfolgen innerhalb der EU/EFTA. Die SoSci-Server stehen in Deutschland; SoSci stellt DSGVO-Informationen, AV-Vereinbarungen und Serverangaben bereit. Eine Weitergabe erfolgt ausschließlich aggregiert/anonymisiert; Dritte erhalten keinen Zugriff auf Originaldaten. Forschungsdaten (anonymisierte Datensätze, Auswerte-/Syntax-Dateien, Protokolle) werden mindestens 10 Jahre auf HSD-Systemen gesichert (gute wissenschaftliche Praxis) und zusätzlich anonymisiert auf Zenodo veröffentlicht. Die Delphi-Datensätze enthalten einen Panel-Code (Token) zur rundenübergreifenden Zuordnung und zur Rückspiegelung der individuellen Vorbewertung. Die Zuordnungsdatei (Panel-Code ↔

Kontakt Daten) wird getrennt von den Befragungsdaten, zugriffsbeschränkt und zeitlich begrenzt bis zum Abschluss der Datenerhebung aufbewahrt und anschließend gelöscht. Die Veröffentlichung von Forschungsdaten (z. B. Zenodo) erfolgt ausschließlich nach Anonymisierung (z. B. Entfernung des Panel-Codes, Prüfung/Aggregation potenziell identifizierender Freitexte)

Eine Verknüpfung zu den Antworten der Delphi-Befragungen erfolgt ausschließlich über den Panel-Code und nur zu Auswertungszwecken; Kontakt Daten werden nicht mit den Befragungsdaten zusammengeführt.

15.7 Finanzierung / institutionelle Verbindungen / Interessenkonflikte

Die Durchführung der Forschungsleistung erfolgt unter ausschließlicher Nutzung hochschulinternen Ressourcen. Für die Dissemination stellen der Deutsche Berufsverband Rettungsdienst e. V. (Lübeck) und die Deutsche Gesellschaft für Rettungswissenschaften e. V. (Aachen) finanzielle Unterstützung bereit.

16. Autor:innenbeteiligung

Tabelle 1: Autor:innenbeteiligung angelehnt an NISO (2025) und ICMJE (2025)

	Conceptualisation	Data curation	Formal analysis	Funding acquisition	Investigation	Methodology	Project administration	Resources	Software	Supervision	Validation	Visualisation	Writing – original draft	Writing – review & editing
TH	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	
MF	X	X				X								X
RM			X											X
PR		X												X
MR		X								X			X	
MS			X	X	X			X					X	X
MT	X											X		X

17. Vorläufige Zeitplanung

Tabelle 2: Vorläufige Zeitplanung Details in Kapitel 10

Phase	Zeitraum	Inhalte
Vorbereitung	Bis Ende Januar 2026	Finalisierung Studienprotokoll, Ethikvotum
2	Feb. – Apr. 2026	Steuerungsgruppe, Konsolidierung, 20–30 Aussagen, Redundanzreduktion, Begriffsvereinheitlichung, Operationalisierung, Version 0, Panelzusammenstellung
3	Mai 2026	Delphi 1, 7-stufige Zustimmungsskala, Rating aller Aussagen, Freitext, Begründungen, Änderungsvorschläge
4	Juni – Juli 2026	Deskriptive Auswertung, Median/IQR, Zustimmungssanteile, Kommentarbündelung, Überarbeitung, Version 1, Änderungsprotokoll
5	Aug. 2026	Delphi 2, Re-Rating, kontrolliertes Feedback, aggregierte Ergebnisse, eigene Vorbewertung, Freitext, Feinjustierung
6	Sep. – Okt. 2026	Konsensprüfung, deskriptive Auswertung, Übernahme konsentierter Aussagen, redaktionelle Präzisierung, Version 2, Dokumentation
7	Nov. 2026	Delphi 3 optional, nur nicht konsentierter Aussagen, erneutes Rating, keine neuen Inhalte, Stringenz, Vergleichbarkeit
Kodex-Finalisierung und wissenschaftliche Publikation	Dez. 2026-Jan. 2027	Abschlussformulierung, Manuskripterstellung & Einreichung
Allgemeine Publikationen	Ab Feb. 2027	Layout von Poster, Flyer, Pressemitteilung, Verteilung über Verbände usw.

18. Interessenskonflikte

TH ist erster Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Rettungswissenschaften e. V.

MF: Mitglied der Ethikkommission der Deutschen Gesellschaft für Rettungswissenschaften e. V.

RM: Kommissarische Leiterin der Ethikkommission der Deutschen Gesellschaft für Rettungswissenschaften e. V.

MS: Ist dritter Vorsitzender des Deutschen Berufsverband Rettungsdienst e.V.

19. Quellen

- Abbott, A. (1988). *The System of Professions. An Essay on the Division of Expert Labor*. The University of Chicago Press.
- Boulkedid, R., Abdoul, H., Loustau, M., Sibony, O., & Alberti, C. (2011). Using and Reporting the Delphi Method for Selecting Healthcare Quality Indicators: A Systematic Review. *PLoS ONE*, 6(6), e20476. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0020476>
- Bruun, H., Milling, L., Wittrock, D., Mikkelsen, S., & Huniche, L. (2024). How prehospital emergency personnel manage ethical challenges: the importance of confidence, trust, and safety. *BMC Medical Ethics*, 25(1), 58. <https://doi.org/10.1186/s12910-024-01061-9>
- Davis, M. (2003). What can we learn by looking for the first code of professional ethics? *Theoretical Medicine and Bioethics*, 24(5), 433–454. <https://doi.org/10.1023/B:META.0000006831.28435.38>
- Evetts, J. (2018). Professions in turbulent times: changes, challenges and opportunities. *Sociologia, Problemas e Práticas*, (88). <https://doi.org/10.7458/SPP20188814797>
- Flentje, M., Block, M., Sieg, L., Seebode, R., & Eismann, H. (2018). Erweiterte Maßnahmen und interprofessionelle Konflikte nach Einführung des Berufsbildes Notfallsanitäter. *Notfall + Rettungsmedizin*, 21(5), 374–382. <https://doi.org/10.1007/s10049-018-0419-6>
- Freidson, E. (2001). *Professionalism* (3. Aufl.). Polity Press.
- Hasson, F., Keeney, S., & McKenna, H. (2000). Research guidelines for the Delphi survey technique. *Journal of Advanced Nursing*, 32(4), 1008–1015. <https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.2000.t01-1-01567.x>
- Hofmann, T. (2023). Die Etablierung der Rettungswissenschaft als Lösung aktueller Probleme in der Professionalisierung von NotfallsanitäterInnen. In T. Prescher, C. Bauer, R. Dubb, T. Hofmann, & S. Koch (Hrsg.), *Rettungswissenschaft* (1. Aufl., S. 103–118). Kohlhammer.
- Huniche, L., Milling, L., Wittrock, D., Mikkelsen, S., & Bruun, H. (2024). Preventing burnout from moral distress among prehospital emergency personnel through action research and targeted clinical ethics support. *Scientific Reports*, 14(1), 31956. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-83507-z>

-
- ICMJE. (2025). *Recommendations | Defining the Role of Authors and Contributors*.
<https://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/defining-the-role-of-authors-and-contributors.html>
- Jünger, S., Payne, S. A., Brine, J., Radbruch, L., & Brearley, S. G. (2017). Guidance on Conducting and REporting DELphi Studies (CREDES) in palliative care: Recommendations based on a methodological systematic review. *Palliative Medicine*, 31(8), 684–706.
<https://doi.org/10.1177/0269216317690685>
- Keeney, S., Hasson, F., & McKenna, H. (2011). *The Delphi Technique in Nursing and Health Research*. Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781444392029>
- Lang, T. A., & Altman, D. G. (2013). Basic Statistical Reporting for Articles Published in Biomedical Journals: The „Statistical Analyses and Methods in the Published Literature“ or The SAMPL Guidelines". In P. Smart, H. Maisonneuve, & A. Polderman (Hrsg.), *Science Editors' Handbook*. European Association of Science Editors. www.equator-network.org
- Manyara, A. M., Purvis, A., Ciani, O., Collins, G. S., & Taylor, R. S. (2024). Sample size in multistakeholder Delphi surveys: at what minimum sample size do replicability of results stabilize? *Journal of Clinical Epidemiology*, 174, 111485.
<https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2024.111485>
- NAEMT. (2013). *Code of Ethics*. <https://www.naemt.org/about-ems/code-of-ethics>
- Nasa, P., Jain, R., & Juneja, D. (2021). Delphi methodology in healthcare research: How to decide its appropriateness. *World Journal of Methodology*, 11(4), 116–129.
<https://doi.org/10.5662/wjm.v11.i4.116>
- Niederberger, M., & Homberg, A. (2023). Argument-based QUalitative Analysis strategy (AQUA) for analyzing free-text responses in health sciences Delphi studies. *MethodsX*, 10, 102156. <https://doi.org/10.1016/j.mex.2023.102156>
- Niederberger, M., Schifano, J., Deckert, S., Hirt, J., Homberg, A., Köberich, S., Kuhn, R., Rommel, A., Sonnberger, M., Alam, M., Backman, C., Banno, M., Bartoszko, J., Bloomfield, F., Bober, M. B., Chalkoo, M., Chan, T. M., Chen, Y., Coscia, C., ... Zhang, X. (2024). Delphi studies in social and health sciences—Recommendations for an interdisciplinary standardized reporting (DELPHISTAR). Results of a Delphi study. *PLoS ONE*, 19(8).
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0304651>

-
- NISO. (2025). *CRedit role descriptors*. <https://credit.niso.org/contributor-roles-defined>
- Oevermann, U. (1996). Theoretische Skizze einer revidierten Theorie professionellen Handelns. In A. Combe & W. Helsper (Hrsg.), *Pädagogische Professionalität. Untersuchungen zum Typus pädagogischen Handelns* (S. 70–182). Suhrkamp.
- Okoli, C., & Pawlowski, S. D. (2004). The Delphi method as a research tool: an example, design considerations and applications. *Information & Management*, 42(1), 15–29. <https://doi.org/10.1016/j.im.2003.11.002>
- Saks, M. (2012). Defining a Profession: The Role of Knowledge and Expertise. *Professions and Professionalism*, 2(1). <https://doi.org/10.7577/pp.v2i1.151>
- Shang, Z. (2023). Use of Delphi in health sciences research: A narrative review. *Medicine*, 102(7), e32829. <https://doi.org/10.1097/MD.00000000000032829>
- Skulmoski, G., Hartman, F., & Krahn, J. (2007). The Delphi Method for Graduate Research. *Journal of Information Technology Education: Research*, 6, 001–021. <https://doi.org/10.28945/199>
- Theis, M., Rothhaar, M., & Hofmann, T. (2026). Ethische Kategorien in Professionskodizes des Gesundheitswesens: Eine dokumentenbasierte strukturierende Inhaltsanalyse mit Implikationen für den Rettungsdienst. *Ethik in der Medizin*, (accepted).
- Waheedi, S., Alfaiakawi, R., Al-Selili, S., Ghadanfari, H., & Al-Haqan, A. (2025). Developing a national code of ethics for pharmacists in Kuwait: Insights from a survey and a modified Delphi study. *PLOS One*, 20(7), e0326089. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0326089>
- WMA. (2022). *WMA INTERNATIONAL CODE OF MEDICAL ETHICS*. <https://pdf-it.dev.acw.website/please-and-thank-you?url=https://www.wma.net/policies-post/wma-international-code-of-medical-ethics/&pdfName=wma-international-code-of-medical-ethics>
- World Medical Association. (2013). World Medical Association Declaration of Helsinki. *JAMA*, 310(20), 2191. <https://doi.org/10.1001/jama.2013.281053>